

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128531>
УДК 395

НЕВЕРБАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лю Син,
д.ф.н., ст.преп.,
Хуайиньский Технологический Институт,
г. Хуайань

Аннотация: Невербальный этикет как свод правил и норм невербального поведения является неотъемлемой частью межличностного общения, которая оказывает огромное влияние на конечный эффект речевого взаимодействия. Он неотделим от вербального этикета, и имеет стереотипный характер. К тому же, как особый социальный феномен невербальный этикет обладает яркой национально-культурной спецификой. В процессе межкультурной коммуникации и международного культурного обмена необходимо соблюдать невербальный этикет своего собеседника, чтобы повысить эффективность общения и достичь поставленной цели.

Ключевые слова: этикет, невербальный этикет, стереотип поведения, невербальные этикетные знаки

NONVERBAL ETIQUETTE AND ITS MAIN CHARACTERISTICS

Liu Xing,
Ph.D., Senior Lecturer,
Huaiyin Institute of Technology,
Huai'an

Annotation: Non-verbal etiquette as a set of rules and norms of non-verbal behavior is an integral part of interpersonal communication, which has a huge impact on the final effect of verbal interaction. It is inseparable from verbal etiquette, and has a stereotypical character. In addition, as a special social phenomenon, non-verbal etiquette has a bright

national and cultural specificity. In the process of intercultural communication and international cultural exchange, it is necessary to observe the non-verbal etiquette of your interlocutor in order to increase the effectiveness of communication and achieve the goal.

Keywords: etiquette, non-verbal etiquette, stereotype of behavior, non-verbal labels

Этикет, как обширная концепция, формировавшаяся в определенных социальных условиях и социальных группах, представляет собой набор правил поведения, предложенных исходя из потребностей человеческого общения. По происхождению само слово «этикет» было заимствовано из французского «etiquette», которое впервые было употреблено во время царствования короля Людовика XIV (1638-1715) для обозначения правил придворных церемоний [1, с. 104].

С точки зрения современных гуманитарных наук, независимо от того, к какой области относятся исследования этикета, они тесно связаны с межличностным общением и раскрывают его устойчивые коммуникативные характеристики и социальные свойства: общество неотделимо от этикета, а этикет служит обществу и расширяется с социальными изменениями и прогрессом. В соответствии с коммуникативными характеристиками этикет делится на два типа: вербальный этикет и невербальный этикет, которые тесно связаны между собой, взаимодействуют и дополняют друг друга. Что касается их формы проявления, то первый обычно реализует этикетное поведение посредством речи, в то время как второй, то есть невербальный этикет, воплощает вежливость при помощи жестов, что также является незаменимой и важной частью вежливости.

Речевой (или вербальный) этикет разнообразен и, можно сказать, вездесущ. Начиная с того, как люди встречаются и обращаются друг к другу, и заканчивая завершением коммуникативного процесса и прощаниями, существует множество социальных связей. Иными словами, во всех случаях, связанных с вербальным общением, неизбежно приходится сталкиваться с выбором речевого этикета [2, с. 229]. В реальном общении люди используют речевой этикет, который часто сопровождается

различными жестами, позами, выражениями лица и интонациями в дополнение к звуковому языку. Чтобы достичь гармоничного единства вербального и невербального поведения коммуникантов, избежать конфликтов и обеспечить плавный ход коммуникации, общество также устанавливает этикетные формы и правила данного невербального поведения, а именно невербальный (или неречевой) этикет. Например, то, как мы стоим и ходим в нашей повседневной жизни, какие взгляды, дистанцию и позы мы должны использовать при общении с людьми, а также каких поз нам следует избегать на публике, – все это имеет установленные стандарты и нормы, которые должны строго соблюдаться коммуникантами.

Точно говоря, невербальный этикет, как правила межличностного общения, отраженные в невербальной деятельности, служит этикету и является важным носителем и исполнителем таких этикетных действий, как приветствия, прощания, обращения, благодарения и извинения. Возьмем, к примеру, наиболее часто встречающийся этикет приветствия: язык жестов является его важной формой выражения. В общем случае индийцы встречаются, сложив руки в знак дружбы, а традиционный способ для японцев – кланяться, и угол наклона вперед при поклоне показывает степень уважения друг к другу, и иерархия явно различается. А иностранцы, которые не знакомы с этикетом поклонов, часто чувствуют себя некомфортно. В старом Китае мужчины приветствовали друг друга поклоном, женщины говорили «Ваньфу (т.е. полное счастье)», а простые люди преклоняли колени или бросались на землю, когда видели императора или высокопоставленных лиц; когда молодое поколение навещал своих старших, а ученики – своих учителей, они тоже должны были кланяться [3, с. 18]. В наши дни по мере развития общества и увеличения частоты международных обменов от вышеупомянутых ненужных церемоний постепенно отказались, и рукопожатие на Западе стало для нас обычным этикетом.

Невербальный этикет, наряду с вербальным этикетом, является составной частью общего понятия «этикет», которая дополняет друг друга и опирается друг на друга. В социальной коммуникации невербальный этикет стал широко используемыми и общепринято соблюдаемыми правилами поведения. Как сказали китайские ученые Чжоу Миньчуань, Чжоу Вэй и Чэнь Чуньхун в их совместной книге

«Сопоставительно-прагматическое исследование гендерных стереотипов в русском и китайском языках», это не только внутреннее культивирование, но и поведенческая норма, то есть стереотип поведений [2, с. 202]. По мнению известного российского ученого Н.И. Формановской, под речевым, или вербальным, этикетом понимаются «регулирующие правила речевого поведения, система национально-специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных обществом для установления контакта собеседников, поддержания и прерывания контакта в избранной тональности» [4, с. 240]. Исходя из вышеизложенного, можно дать следующее толкование: «Невербальный этикет – это нормы поведения, которые люди должны соблюдать в процессе невербального общения и которые направлены на регулирование их взаимоотношений, то есть правила невербального поведения, определяемые взаимоотношениями между двумя участниками разговора, и социальные правила для реализации невербального поведения обеими сторонами общения в соответствии с коммуникационной ситуацией, содержанием общения и социально-демографическими характеристиками коммуникатора».

Долгое время исследования, связанные с невербальной коммуникацией, в российских научных кругах были относительно немногочисленными и отстающими, и невербальный этикет является слабым звеном среди них. Он вообще не составлял отдельного объекта научного исследования. Единственное существующее исследование заключается в анализе отдельных этикетных жестов и элементов этикетного поведения, а также в проведении отдельного исследования и обсуждения в условиях от других невербальных и вербальных единиц. По сравнению с другими, исследования Е.Б. Морозовой по невербальному этикету являются более систематичными и всесторонними. Она впервые дала четкое определение понятию «невербальный этикет» с точки зрения семиотики, которое обозначает «функционирующую в культуре и обществе систему, состоящую из невербальных знаков, отношений между ними и невербальных этикетных правил» [5, с. 49]. Основываясь на результатах исследований Г.Е. Крейдлина, представленных в его книге «Невербальная семиотика» (2002), Е.Б.

Морозовая также выделяла следующие 10 типов невербального этикета:

1. Паралингвистический этикет, обозначающий закономерности и правила, описывающие паралингвистические характеристики речи в этикетных ситуациях, – семиотическое употребление отдельных звуков, функциональное использование отдельных типов речи, голосов, тембров, звучаний, интонаций).

2. Кинетический жест, который описывает и регулирует жестовое этикетное поведение, то есть этикетное использование жестов, поз, знаковых телодвижений, мимики и комплексных жестовых форм – манер поведения.

3. Визуальный (глазной) этикет, описывающий и регулирующий глазное коммуникативное этикетное поведение человека.

4. Аудиальный (слуховой) этикет, который описывает и регулирует аудиальное этикетное поведение людей в процессе коммуникации. В него входят правила слушания и восприятия на слух речи или параречевых сигналов.

5. Тактильный этикет, описывающий и регулирующий тактильное этикетное поведение, то есть этикетное поведение, связанное с касаниями и прикосновениям.

6. Гастрономический (застольный) этикет, который описывает и регулирует этикетные правила приема пищи, сервировки стола, выбор и подачи блюд.

7. Этикет запахов, который описывает и регулирует использование и влияние запахов и ароматов.

8. Проксемный этикет, описывающий то, как в разных ситуациях должно быть организовано само коммуникативное пространство, в пределах которого проходит общение людей.

9. Временный этикет, который описывает и регулирует время коммуникации: в какое время прилично звонить малознакомым людям, как долго следует оставаться в гостях, за сколько дней до предполагаемого визита прилично отказаться от приглашения, насколько допустимо опаздывать на встречу или мероприятие.

10. Системный этикет, описывающий и регулирующий влияние и соотношения между объектами и человеком в процессе этикетной коммуникации, к который относятся правила выбора одежды и

правила, касающиеся внешнего вида человека, правила выбора подарков на разные случаи, этикетные правила, регламентирующие влияние окружающей обстановки на процесс коммуникации [5, с. 50-57].

Короче говоря, невербальный этикет, как правило и стандарт, имеет различные формы выражения в таких аспектах, как параязык и язык тела. В процессе социализации индивиды должны выбирать и использовать правильные этикетные знаки (включая невербальные этикетные знаки), учитывая взаимоотношения между двумя сторонами, участвующими в разговоре, внешнюю среду, в которой происходит общение, и многие другие социальные или личные факторы, с целью того, чтобы продемонстрировать свое отношение к собеседнику и установить связь между коммуникантами в желаемом тоне разговора [6, с. 11]. В противном случае, даже мимолетный взгляд, если он используется неподобающим образом, непосредственно повлияет на конечный результат коммуникации. Как отметил Г.Е. Крейдлин, «глаза, части глаз и выражения глаз берут на себя особую роль и в невербальном отражении человеческих эмоций, и в передаче самой разнообразной информации <...>» [7, с. 376]. Например, положительная коннотация, всегда сопровождающая комплимент или поздравление, зачеркивается или приобретает саркастический оттенок, если эти речевые акты сопровождаются оскорбляющим, унижающим или злым взглядом. А смущенный взгляд в сочетании с соответствующей улыбкой могут скрасить возникшую неловкость или совершенную ошибку [5, с. 53].

Точно так же существуют строгие правила и требования к интонации речи. Возьмем, к примеру, ситуацию просьбы. В связи с тем, что инициатор данного речевого акта (т. е. говорящий) просит другую сторону сделать что-то выгодное для себя, исходя из собственных интересов, при использовании таких языковых конструкций, как «Не могли бы вы...?», «Вы не можете...?», «Буду признателен (- лина) / благословен (- рна), если вы...», тон должен быть вежливым, включая умоляющий тон, просительный тон, просящий тон и т. д., чтобы проявить уважение. Только таким образом, можно максимально усилить «социальное поглаживание» слушающего и устранить факторы, имеющие отношение к навязыванию или принуждению. И только в таком случае может быть

обеспечена эффективная коммуникация и достигнута ожидаемая коммуникационная цель или эффект. Напротив, если кто-то принимает возвышенную позу и говорит громким и решительным тоном, это неизбежно приведет к обратным результатам.

По сути, невербальный этикет – это особая фиксированная форма общения, хранящаяся в языковом сознании людей с готовыми жестами и позами в качестве уникальных языковых источников, и не воссоздается в каждой конкретной этикетной ситуации, а просто вновь появляется как коммуникативная единица. Это означает, что невербальные этикетные знаки не составляются произвольно, и коммуникаторы не могут вносить произвольные изменения в соответствии со своими собственными пожеланиями. Они наследуют традиции и имеют свои собственные культурные корни [8, с.14-15]. Другими словами, невербальный этикет, рассматриваемый как социально признанная и широко принятая норма невербального поведения, также имеет ярко выраженные этнические особенности. Возьмем в качестве примера этикетные жесты приветствия людей при встрече: в древнем Китае было принято приветствовать или кланяться со сложенными у груди руками; в странах Юго-Восточной Азии, которые верят в буддизм, привыкли сложить ладони в знак приветствия; в некоторых европейских и американских странах при встрече принято обниматься и целоваться. К тому же, в нескольких странах и регионах существует ряд старых правил этикета, например, поцелуй руки, поцелуй ноги, похлопывание по животу и прикосновение к носу. Ввиду этого, в процессе общения необходимо понимать и уважать этикет и обычаи разных стран и народов мира, а также учиться реагировать соответствующим образом [9, с. 3].

Список литературы

[1] Лю Син. Русский речевой этикет приветствия: становление, развитие и особенности / Лю Син. // Сборник научных статей по материалам IX Международной научно-практической конференции: Научные исследования в современном мире: опыт, проблемы и перспективы развития. – 2022. № 2. 104-113 с.

[2] Чжоу Миньчуань, Чжоу Вэй, Чэнь Чуньхун. Сопоставительно-прагматическое исследование гендерных стереотипов в русском и

китайском языке. – Пекин: Издательство Пекинского Университета, 2018. 434 с.

[3] Сюн Чжэньюй. Язык тела и этикет. Пекин: Китайское экономическое издательство, 2005.

[4] Формановская Н.И. Коммуникативно-прагматические аспекты единиц общения. / Н.И. Формановская – М.: ИКАР, 1998. 291 с.

[5] Морозова Е.Б. Невербальный этикет в его соотношении с вербальным: дис.... канд. филол. наук. / Е.Б. Морозова – М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2006. 183 с.

[6] Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты: изд 4-е. / Н.И. Формановская – М.: URSS, 2008. 156 с.

[7] Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. / Г.Е. Крейдлин – М.: Новое литературное обозрение, 2002. 592 с.

[8] Ван Лэй. Сопоставительное исследование речевого этикета в русском и китайском языках: дис.... маг. филол. наук. / Ван Лэй. – Харбин.: Хэйлунцзянский университет, 2013. 71 с.

[9] Сун Лэчжун. Практический ежедневный этикет. / Сун Лэчжун. – Нанкин: Издательство науки и техники Цзянсу, 2005. 357 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Liu Xing. Russian speech etiquette of greeting: formation, development and features / Liu Xing. // Collection of scientific articles based on materials of the IX International Scientific and Practical Conference: Scientific research in the modern world: experience, problems and development prospects. – 2022. No. 2. 104-113 p.

[2] Zhou Minchuan, Zhou Wei, Chen Chunhong. Comparative and pragmatic study of gender stereotypes in Russian and Chinese. – Beijing: Peking University Press, 2018. 434 p.

[3] Xiong Zhengyu. Body language and etiquette. Beijing: China Economics Publishing House, 2005.

[4] Formanovskaya N.I. Communicative-pragmatic aspects of units of communication. / N.I. Formanovskaya – М.: ИКАР, 1998. 291 p.

[5] Morozova E.B. Non-verbal etiquette in its relation to verbal: dis.... cand. philol. Sciences. / E.B. Morozova – M.: Russian State University for the Humanities, 2006. 183 p.

[6] Formanovskaya N.I. Russian speech etiquette: linguistic and methodological aspects: 4th ed. / N.I. Formanovskaya – M.: URSS, 2008. 156 p.

[7] Kreidlin G.E. Non-verbal semiotics: Body language and natural language. / G.E. Kreydlin – M.: New Literary Review, 2002. 592 p.

[8] Wang Lei. Comparative study of speech etiquette in Russian and Chinese: dis.... mag. philol. Sciences. / Wang Lei. – Harbin: Heilongjiang University, 2013. 71 p.

[9] Song Lezhong. Practical daily etiquette. / Sun Lezhong. – Nanjing: Jiangsu Science and Technology Publishing House, 2005. 357 p.

© Лю Син, 2023

Поступила в редакцию 01.06.2023

Принята к публикации 15.06.2023

Для цитирования:

Лю Син Невербальный этикет и его основные характеристики // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-3(30). С. 172-180.
URL: <https://ip-journal.ru/>